

ALERTA DE SEGURIDAD

EL GOBIERNO BRITANICO ADVIERTE DEL RIESGO DE COLESTASIS DURANTE EL EMBARAZO POR USO DE TIOPURINAS

¿QUÉ PASÓ?

La **MHRA del Gobierno Británico** hace una actualización sobre el riesgo de un desarrollo más temprano y grave de **colestasis** por el uso de medicamentos del grupos de las **tiopurinas** durante el embarazo, luego de realizar un análisis de farmacovigilancia y la revisión del reporte de casos clínicos. Esta condición de colestasis en el embarazo puede asociarse a un riesgo de parto prematuro o pérdida del bebé (1).

¿QUÉ ES?

Las **tiopurinas** (azatioprina, mercaptopurina, tioguanina) conforman un grupo de medicamentos que se usan para tratar enfermedades inflamatorias, algunos canceres y evitar el rechazo en trasplante de órganos. Por otro lado, la **colestasis** es una enfermedad en el hígado donde se obstruye el flujo de la bilis, generando síntomas como picazón, color amarillo en la piel y orina oscura.

RECOMENDACIONES

Las pacientes deben consultar a su medico si presentan síntomas como picor intenso sin sarpullido, nauseas persistentes o falta de apetito. Los profesionales de la salud deben vigilar síntomas cutáneos, digestivos y niveles de ácidos biliares en pacientes embarazadas que estén en tratamiento con tiopurinas.

REFERENCIAS

1. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency [MHRA]. (2023). Thiopurines and intrahepatic cholestasis of pregnancy: new safety advice. Drug Safety Update. <https://www.gov.uk/drug-safety-update/thiopurines-and-intrahepatic-cholestasis-of-pregnancy>